

XOSMAS KRITIK NUQTAGA EGA BO‘LGAN FUNKSIYANI SHU NUQTA ATROFIDA NORMAL SHAKLGA KELTIRISH HAQIDAGI MORS LEMMASI

Bayzaqov Maxmud Baxodir o‘g‘li

JDPU matematika o‘qitish metodikasi

kafedrasi stajyor o‘qituvchisi

Ernazarov O‘raziddin Nizomiddin o‘g‘li

JDPU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xosmas kritik nuqtaga ega bo‘lgan funksiyani shu nuqta atrofida normal shaklga keltirish haqidagi Mors lemmasi keltirilgan va uni isborlab ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Mors lemmasi, Kroneker simvoli, integral, funksiya, silliq funksiya.

Bugungi kunda ilm-fan shiddat bilan rivojlanib bormoqda, ayniqsa fanga kompyuter texnologiyalari integratsiya qilingandan so‘ng bir necha marta tez rivojlanib borayabdi. Har kuni ilmiy yangiliklar va ilmiy kashfiyotlar qilinmoqda. Shu jumladan, matematika soxasida ham har kuni yangidan yangi teoremlar va ularning tadbirlari o‘rganilmoqda.

Biz xosmas kritik nuqtaga ega bo‘lgan funksiyani shu nuqta atrofida normal shaklga keltirish haqidagi Mors lemmasini tahlil qilib chiqamiz va ushbu lemma soxaning rivoji uchun ulkan ahamiyatga egaligini ta’kidlash joizdir.

Teorema (Mors lemmasi): Faraz qilaylik, $x = x_0$ xosmas kritik nuqta bo‘lsin. U holda bu nuqtaning shunday $U, y=0$ nuqtaning biror V atrofi hamda $\varphi(V) = U$ diffeomorf akslantirish topiladiki, biror $0 \leq m \leq n$ butun son uchun

$$\Phi(\varphi(y)) = \sum_{j=1}^m y_j^2 + \sum_{j=m+1}^n y_j^2$$

tenglik o‘rinli bo‘ladi. Bu yerda m soni

$$\left[\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_k \partial x_j} \right] (x_0)$$

matritisaning musbat xos qiymatlari soni bilan ustma-ust tushadi.

Isbot. Mors lemmasini isbotlash uchun biz umumiylikka ziyon keltirmasdan $x_0 = 0$ deb olishimiz mumkin. Aks holda, siljitish orqali biz kritik nuqtani koordinatalar boshiga keltirishimiz mumkin. Endi biz Φ funksiyani quyidagi shaklda yozamiz:

$$\Phi(x) = \sum_{k,j} x_k x_j \Phi_{k,j}(x)$$

bu yerdagi $\Phi_{k,j}(x)$, ($x_{k,j} = \overline{1,n}$) silliq funksiyalar bo‘lib, barcha indekslar uchun $\Phi_{k,j}(x) = \Phi_{j,k}(x)$ shart bajariladi. Haqiqatan ham, $\Phi(0) = 0, \nabla \Phi(0) = 0$ bo‘lgani uchun bo‘laklab integrallash formulasidan foydalanib, quyidagi tengliklarga ega bo‘lamiz:

$$\Phi(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} [\Phi(tx)] dt = \int_0^1 (1-t) \frac{d^2}{dt^2} [\Phi(tx)] dt$$

Endi 2-integralda t parametr bo‘yicha hosila olishdan

$$\Phi_{k,j}(x) = \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_j} \Phi(tx) dt, \quad (k, j = \overline{1,n})$$

tengliklarga kelamiz. Natijada silliq funksiyalarda xususiy hosilalarning tartibini o‘zgartirish hosila qiymatini o‘zgartirmasligidan yuqoridagi tengliklarga kelamiz. Shuni ta’kidlaymizki,

$$\Phi_{k,j}(0) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_j} \Phi(0), \quad (k, j = \overline{1,n})$$

tengliklar bajariladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, chiziqli almashtirishlar, xususan ortogonal almashtirishlar Φ funksiyaning bir jinsli, xususan kvadratik qismlarini o‘zgartirmaydi. Aniqrog‘i bir jinsli qism bir jinsli qismga o‘tadi. Shuning uchun biz R_x^n fazoda ortogonal almashtirishlarni qo‘llab, $\Phi_{k,j}(0) = \lambda_j \delta_{k,j}$ tengliklarga ega bo‘lamiz. Bu yerda $\delta_{k,j}$ Kroneker simvoli.

Shunday qilib, biz yetarli kichik x lar uchun $\Phi_{k,k}(0) \neq 0$ deb hisoblashimiz mumkin. Endi kvadrat uchhadda to‘la kvadratni ajratish usulidan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \Phi_{11}(x)(x_1^2 + 2x_1(x_2 \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{11}} + \dots + x_n \frac{\Phi_{1n}}{\Phi_{11}})) + \sum_{k,j \geq 2} x_k x_j \Phi_{k,j}^1(x) = \\ &= \Phi_{11}(x)(x_1 + x_2 \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{11}} + \dots + x_n \frac{\Phi_{1n}}{\Phi_{11}})^2 + \sum_{k,j \geq 2} x_k x_j \Phi_{k,j}^1(x) \end{aligned}$$

Oxirgi tenglikda $\Phi_{k,j}^1(x)$ silliq funksiyalar bo‘lib, $\Phi_{k,j}^1(x) = \Phi_{k,j}(0) = \lambda_j \delta_{k,j}$ tengliklarni qanoatlantiradi. Xususan, $\Phi_{k,k}^1(0) = \lambda_j \neq 0$ shart bajariladi.

Quyidagi

$$\xi_1(x) = x_1 + x_2 \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{11}} + \dots + x_n \frac{\Phi_{1n}}{\Phi_{11}}$$

belgilashni kiritamiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, $\xi_1(x)$ funksiya uchun $\frac{\partial \xi_1(0)}{\partial x_j} = \delta_{1j}$ shart bajariladi.

Yuqoridagi mulohazalarni takrorlab, Φ funksiya uchun $(n-1)$ qadamdan keyin quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$\Phi(x) = \Phi_{11}(x)\xi_1^2(x) + \Phi_{22}^1(x)\xi_2^2(x) + \dots + \Phi_{nn}^{n-1}(x)\xi_n^2(x),$$

bu yerda $\Phi_{kk}^{k-1}(0) = \lambda_k \neq 0, (k = 1, 2, \dots, n)$ va $\frac{\partial \xi_k(0)}{\partial x_j} = \delta_{kj}$ shartlar bajariladi.

Shuning uchun

$$y_k = \left| \Phi_{kk}^{k-1}(x) \right|^{\frac{1}{2}} \xi_k(x), k = 1, 2, \dots, n$$

almashtirish silliq va bu akslantirish yakobianining koordinatalar boshidagi qiymati noldan farqli. Shuning uchun bu akslantirishning silliq teskarisi mavjud. Endi y koordinatalarda Φ funksiyasini yozsak:

$$\Phi(x(y)) = \Phi(0) \pm y_1^2 \pm \dots \pm y_n^2$$

tenglikka ega bo‘lamiz. Teorema isbotlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Arkhipov G. I., Chubarikov V. N., Karatsuba A.A., Trigonometric sums in number theory and analysis, de Gruyter Expositions in Mathematics, 39, Walter de Gruyter, Berlin,(2004).
2. Anderson P.: Absences of diffusion in certain random lattices. Phys. Rev.109. 1492-1505 (1958).
3. Ikromov I.A., Müller D , On adapted coordinate systems, Trans. Amer. Math. Soc. (2011)
4. Wright J. Discrete analogues in harmonic analysis. Wroclaw (2013)
5. Ikromov I. A. , Müller D. Fourier Restriction for hypersurfaces in Three dimensions and Newton polyhedral Annals of Mathematics studies 194, Princeton University Press, Princeton (2016)

